

НУМЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ

Касимова Азиза Мамаюсуповна¹, Худайкулов А.Е.²

¹ Студент педагогического института

Термезского государственного университета, ² Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567974>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.

Утверждено: 10 май 2022 г.

Опубликовано: 18 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Фразеологизм,
лингвистика, язык,
число, компонент.

АННОТАЦИЯ

Фразеологизмы, метафоры, символы являются ценным источником сведений о культуре и менталитете народа. По общепризнанному мнению, фразеологический состав языка представляет собой «наиболее самобытное его явление» [Ройзензон 1977: 116] и в большей степени по сравнению с другими пластами лексики отражает своеобразие национальной культуры.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время во фразеологии выделяют два основных направления: когнитивную лингвистику и лингвокультурологию. Основная цель лингвокультурологического направления во фразеологии заключается в выявлении способов и средств воплощения «языка» культуры в содержании фразеологизмов [Ковшова 2009: 20]. В теории фразеологии лингвокультурологический взгляд на языковые знаки получил обоснование в работах В.Н. Телия и ее научной школы. Согласно концепции В.Н. Телия, лингвокультурология призвана изучать живые коммуникативные процессы в их синхронной связи с этническим менталитетом, действующим в определенную культурную эпоху.

Целью данной статьи является описание средств и способов, с помощью которых культурные сущности закреплены в языке.

Языковым материалом служат фразеологизмы с числовым компонентом в русском и английском языках.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как известно, имя числительное в свободном употреблении, выступая в собственном значении, указывает на точное количество. В составе фразеологических единиц (ФЕ) числительное часто порывает со своим конкретным значением, образует целостное фразеологическое значение и выступает как символ сакрального для данной культуры числа, утвержденного культурно-исторической и языковой практикой. Например, в русских фразеологических оборотах число «один» может символизировать одиночество человека: *один как перст; один-одинехонек (одинешенек); один в поле не воин* (поговорка). В англоязычной культуре человек склонен к индивидуализации, хочет иметь свое мнение и не зависеть от

окружающих. Употребление числового компонента *one* скорее становится знаком 'я': *number one* 'своя собственная персона'; *look after (take care of) number one* 'заботиться о себе, о своих интересах'.

Число «два» имеет значение неопределенно малого количества и во фразеологии русского и английского языков способно реализовать как положительные коннотации (быстроту, мгновенность, сходство), так и отрицательные (значение несовместимости, двойственность, противоречие). Например, в русском языке: *два сапога – пара; как две капли воды*; в английском языке *be in two minds* 'стоять перед выбором'.

Несмотря на то что в русской духовной культуре большое значение приобретает число «три», фразеологизмов с компонентом «три» русский народ создал не много: *три грации, три кита, Бог троицу любит, третий лишний, из третьих рук*. Данное число часто встречается в литературе, как правило, в значении «третий», резко отличаясь от первых двух либо в худшую сторону, либо в лучшую. Например, когда в мифах и легендах упоминаются три брата или три сестры, три испытания, три желания и т.д., то первый и второй элементы в общем соответствуют тому, что уже имеется, а третий элемент может быть отрицательным [Керлот 1994: 582]. Подтверждение этому высказыванию можно обнаружить в английском фразеологическом обороте *two's company, three's a crowd* 'где двое, там третий – лишний'.

Обзор литературы по исследуемой теме показал, что фразеологические единицы с числовым компонентом «девять» в английском языке встречаются чаще, чем в русском языке. Однако его символическое значение можно сравнить с числом «семь» в русском языке. Например, *to be on cloud nine* 'быть на девятом небе' – в русском языке *быть на седьмом небе*. С точки зрения символики, у чисел «девять» и «семь» есть общие черты. «Девять» есть конец – предел цифровой серии до ее возвращения к единице. «Семь» также может символизировать полный период или цикл [Керлот 1994: 578]. Можно предположить, что в данных фразеологических единицах эти числа символизируют максимум возможного, предел.

Таким образом, примеры, приведенные выше, показывают, что количественная репрезентация является важным компонентом структуры фразеологизмов, в которых свойство числа наделять различные объекты и явления не только количественной, но и качественной оценкой, раскрывается наиболее полно.

Интралингвистическая природа представлена преимущественно тропеическими средствами как механизмом передачи образной составляющей фразеологизма, к которым можно отнести метафору, гиперболу, литоту, метонимию.

Остановимся на каждом из этих механизмов создания образности подробнее. Процесс метафоризации связан с целеполагающей деятельностью ее субъекта – творца метафоры. Эта деятельность

ориентирована не только на заполнение номинативных лакун, но и на прагматический эффект, который метафора вызывает у реципиента. Метафора создает психологическое напряжение, вызывая эмоциональное восприятие, «снятое» в форме чувств-переживаний [Телия 1996: 198]. Например, идиома *два сапога – пара* выступает как термин отношения, сопоставляющий лиц, воображаемых в модусе фиктивности как если бы это – пара сапог (что, естественно, вызывает пренебрежение, поскольку люди – не сапоги). «Они с нашим Корнеевым – два сапога пара, оба без царя в голове» [Валеева 2002: электрон. ресурс].

Гиперболой называют преувеличенное представление действительности. Русское выражение *согнуться в три погибели* ‘очень низко согнуться’ происходит от попыток на Руси с пригибанием головы к ногам. Погибель означает сгиб тела. Приведем пример из корпуса русского языка: «Это для курицы просторную, а Фае пришлось согнуться в три погибели» [Срочно требуется организатор досуга 2005: электрон. ресурс].

Намеренное преуменьшение объектов действительности известно как литота. Например, в русском языке фразеологизмы *одну секундочку, в двух шагах, в двух словах, в два счета*, в которых образность передается с помощью данного средства, очень распространены. «Если в двух словах, то эволюционная теория составляет теоретический базис всей современной биологии» [Рубцов 2009: электрон. ресурс].

Метонимия, которая представляет перенос имени с одного объекта на другой, основана на смежности признаков. В русском выражении *давать сто очков вперед* метафора основана на метонимии – «ход» в игре в кости, в которую включена гипербола *сто очков* [Телия 1996: 197]. Метонимия служит средством создания образности и в английском выражении *two heads are better than one*. «He said: “It’s just a worry I have to think out for myself. Something I hadn’t considered”. “Tell me, dear. *Two brains...*”» (G. Green, *The Heart of the Matter*) [Naciscione 2010: 211].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В русском языке встречаются выражения, в которых наблюдается взаимодействие тропов с символами и квазисимволами. Например, русское выражение *семь пядей во лбу* употребляется, когда говорят о человеке чрезвычайно умном, легко разбирающемся в самых запутанных вопросах. Существует мнение, что в основе этого фразеологизма лежит представление о том, что умственные способности человека определяются высотой его лба. «Нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы во всем этом разобраться» [Житков 2000: электрон. ресурс]. Число «семь» в этом выражении употребляется в обобщенно-символическом значении, как и во фразеологических единицах *семеро по лавкам, за семерых, на семи ветрах, до седьмого пота, седьмая вода на киселе, семь пятниц на неделе* и др.

Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать, что устойчивые словосочетания с числовым

компонентом занимают особое место в рамках фразеологического фонда. Они играют определенную роль в формировании языковой картины мира, маркируя национальное своеобразие языка. Лингвокультурный анализ позволяет выявить культурные

сущности, которые воплощены в языке, а также выяснить, какими средствами и способами они закреплены.

Литературы:

1. *Валеева В.* Скорая помощь / Влада Валеева. – 2002 // Национальный корпус русского языка [электрон. ресурс]. – Режим доступа: www.ruscorpora.ru (дата обращения: 12.01.2013).
2. *Василенко А.П.* Аспекты семантики фразеологизмов (на материале русского и французского языков) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / А.П. Василенко. – Орел : [б.и.], 2011. – 45 с.
3. *Житков А.* Кафедра / Андрей Житков. – 2000 // Национальный корпус русского языка [электрон. ресурс]. – Режим доступа: www.ruscorpora.ru (дата обращения: 25.01.2013).
4. *Керлот Х.Э.* Словарь символов / Х.Э. Керлот. – М. : Relf-book, 1994. – 602 с.
5. *Ковшова М.Л.* Символ в семантике фразеологизмов: опыт исследования / М.Л. Ковшова // Вопросы филологии. – 2009. – № 1. – С. 19-29.
6. *Ройзензон Л.И.* Русская фразеология / Л.И. Ройзензон. – Самарканд : Самарканд, 2001. – 194 с.
7. *Маслова В.А.* Лингвокультурология : учеб. пособие / В.А. Маслова. – М. : Академия, 2001. – 194 с.
8. *Рубцов А.* Чарльз Дарвин и теория эволюции / Александр Рубцов // Наука и жизнь. – 2009 // Национальный корпус русского языка [электрон. ресурс]. – Режим доступа: www.ruscorpora.ru (дата обращения: 23.01.2013).